

ACUA TIC's
Modelo Medición

Insights

Boletín

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ISSN: 3028-5879

GI2T

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	5
Pertenencia Étnica.....	7
Acceso a las TIC	9
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	9
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	11
Suscripción Móvil	13
Uso De Las TIC.....	15
Frecuencia de Uso de Internet.....	15
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	17
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	19
Apropiación de las TIC.....	21
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea).....	21
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	23
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	25
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	27
Perfil Institución Educativa Francisco José De Caldas.....	29
Referentes Bibliográficos.....	31

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 y 11, con la participación de 93 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. **Análisis Interno (Referente Distrital):** Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Distribución del Estrato Socioeconómico del Estudiante

Ingreso Mensual Total del Hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 40.86 % de los estudiantes pertenece al estrato 1 y el 23.66 % al estrato 2, sumando 64.52 % en los dos niveles más bajos. Esta proporción, aunque alta, es ligeramente

inferior a la media distrital (68.35 %), lo que indica una condición de vulnerabilidad económica similar pero un poco menos aguda.

Sin embargo, la presencia de un 21.51 % que no conoce su estrato refleja desconexión con la estructura económica familiar, lo cual puede asociarse a hogares con ingresos inestables o de economía informal, característica frecuente en los barrios de influencia de esta institución.

En cuanto a los ingresos, más de la mitad (52.69 %) de los hogares viven con menos de un salario mínimo mensual, y el 81.72 % no supera los dos SMMLV, situación incluso más crítica que el promedio distrital (78.21 %). Esto evidencia que, aunque el perfil de estrato es parecido al promedio de Buenaventura, el poder adquisitivo real de las familias del Francisco José de Caldas es menor, generando mayores restricciones en sostenimiento de conectividad y acceso a dispositivos.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparado con el promedio nacional (MEN, 2023), donde el 57 % de los estudiantes de instituciones oficiales pertenece a estratos 1 y 2, la institución se ubica 7 puntos por encima, confirmando la persistencia de condiciones estructurales de desigualdad.

Según la OCDE (2021) y la UNESCO (2020), contextos en los que más del 60 % de los hogares se concentran en los dos primeros estratos suelen presentar brechas significativas en continuidad educativa digital, dependencia de recursos públicos y limitada autonomía en aprendizaje remoto.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El panorama económico del Francisco José de Caldas refuerza la necesidad de intervenciones pedagógicas compensatorias:

- Implementar espacios escolares de acceso digital (aulas abiertas o centros de conectividad) que suplan las carencias del hogar.
- Priorizar recursos educativos de bajo consumo de datos y modalidades asincrónicas.
- Gestionar convenios con operadores o entidades locales para planes de datos subsidiados o comunitarios.
- Incluir el factor económico en el diseño de estrategias de formación digital para garantizar equidad real en el acceso.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En esta institución, la mayoría de acudientes (55 casos) alcanzó el nivel de secundaria, mientras un grupo reducido cuenta con formación técnica (14) o profesional (8).

El patrón es coherente con la media distrital, donde predominan los niveles medio-bajos de formación. No obstante, el porcentaje de acudientes con estudios superiores (profesional y posgrado) representa menos del 10 %, lo que sugiere una limitada disponibilidad de capital cultural y académico dentro del entorno familiar.

Este dato se traduce en un acompañamiento escolar funcional, pero no necesariamente estructurado en términos digitales o pedagógicos. En muchos casos, los acudientes brindan apoyo logístico y emocional, pero no cognitivo o tecnológico.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

El Ministerio de Educación Nacional (2022) reporta que en instituciones oficiales, el 28 % de los acudientes tienen estudios profesionales o técnicos. En el Francisco José de Caldas, la suma de ambos niveles apenas alcanza el 22 %, situándose por debajo del promedio nacional.

Esto implica menor capacidad para orientar procesos digitales autónomos en casa, lo que puede repercutir en la efectividad de las estrategias de aprendizaje virtual o híbrido. Desde un enfoque de la UNESCO (2021) sobre capital familiar digital, esta condición posiciona al colegio como un entorno donde el rol de la escuela como mediadora del aprendizaje tecnológico es aún más determinante.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El bajo nivel educativo de los acudientes sugiere que:

- La escuela debe asumir un rol formador no solo del estudiante, sino del hogar.
- Es necesario implementar talleres de alfabetización digital familiar y estrategias de comunicación accesibles (lenguaje claro, recursos visuales, guías paso a paso).
- La institución puede aprovechar su capital humano docente para impulsar acompañamientos colectivos que fortalezcan la capacidad de las familias para apoyar los procesos de aprendizaje.

Pertenencia Étnica

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La comunidad educativa del Francisco José de Caldas refleja una marcada identidad afrodescendiente (90.32 %), muy superior a la media distrital (76.75 %).

Este predominio étnico no solo configura el tejido social y cultural de la institución, sino que constituye un activo identitario clave para el diseño de estrategias educativas basadas en la pertinencia cultural y la educación propia.

La presencia de comunidades indígenas (1.08 %) y no adscritas (8.6 %) es marginal, lo que permite mantener un enfoque homogéneo en la construcción de narrativas culturales vinculadas al Pacífico.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, el promedio de estudiantes afrodescendientes en instituciones oficiales no supera el 11 % (MEN, 2023), por lo que esta institución está nueve veces por encima del referente nacional.

Desde una perspectiva intercultural, este contexto sitúa al colegio como un espacio privilegiado para fortalecer la identidad afrocolombiana en relación con la tecnología,

el emprendimiento y la ciencia —en línea con la agenda de la UNESCO sobre inclusión y diversidad (2020).

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La composición étnica del colegio implica:

- Diseñar estrategias pedagógicas culturalmente relevantes, donde la tecnología se use como medio para visibilizar saberes afrocolombianos y territoriales.
- Promover proyectos STEAM con enfoque étnico y de género, que inspiren vocaciones en ciencia y tecnología.
- Articular las TIC con procesos de memoria, tradición oral y sostenibilidad, reforzando la apropiación tecnológica desde una perspectiva de identidad.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 59.14 % de los estudiantes reporta contar con acceso a Internet en el hogar, mientras el 40.86 % no dispone de conexión.

Aunque la cifra supera el promedio distrital (69.72 % sí / 30.28 % no), esta institución presenta una brecha digital más acentuada: 4 de cada 10 hogares siguen desconectados, lo cual compromete la continuidad pedagógica fuera del aula.

En términos de calidad de conexión, el 52.63 % utiliza cable módem o Wi-Fi, pero solo 10.53 % dispone de fibra óptica, lo que sugiere que la mayoría opera con velocidades básicas o medias.

El 18.42 % depende exclusivamente de datos móviles, y el 10.53 % no tiene claridad sobre el tipo de conexión, revelando falta de alfabetización digital técnica en los hogares.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

El promedio nacional urbano (DANE-MINTIC, 2023) alcanza un 76 % de hogares con acceso a Internet, por lo que la institución se encuentra 17 puntos por debajo del estándar urbano nacional.

La UNESCO (2020) advierte que contextos donde más del 30 % carece de conectividad doméstica tienden a reproducir brechas educativas persistentes, especialmente en zonas rurales o costeras.

Además, la dependencia de planes móviles de baja capacidad limita el acceso a contenidos educativos multimedia, dificultando la apropiación digital sostenida.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Reforzar la infraestructura institucional como espacio de conectividad comunitaria (aulas abiertas, puntos Wi-Fi guiados).

Promover estrategias de bajo consumo de datos (materiales descargables, recursos en PDF o video liviano).

Gestionar convenios con operadores locales para planes subsidiados o bonos de datos estudiantiles.

Fortalecer la formación técnica básica de familias para reconocer, administrar y mejorar sus conexiones.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Dispone de equipos tecnológicos en el hogar

Tipo de dispositivo móvil utilizado por el estudiante

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 51.5 % de los hogares cuenta con al menos un equipo tecnológico (computador o tableta), y el 48.5 % no dispone de ninguno.

Esto representa una brecha interna casi equilibrada, pero inferior a la media distrital, donde el 73 % de los hogares sí tiene algún equipo.

La limitada disponibilidad implica compartición entre miembros del hogar, especialmente en familias grandes, lo que reduce el tiempo de estudio individual.

Respecto al dispositivo principal, 62 estudiantes usan teléfono inteligente frente a 15 con teléfono básico.

Esto refuerza el patrón distrital: el celular es el principal punto de acceso digital, pero con restricciones de productividad (pantallas pequeñas, almacenamiento limitado).

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, el 85 % de los adolescentes accede a Internet mediante smartphones (DANE, 2023), por lo que el colegio se encuentra dentro del rango esperado.

Sin embargo, estudios de la OCDE (2021) y UNESCO (2022) señalan que cuando los celulares sustituyen totalmente a los computadores, se produce un uso más recreativo que académico de la tecnología.

El déficit de equipos personales de escritorio limita la práctica de herramientas de ofimática, programación o análisis de datos, afectando la alfabetización digital profunda.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Establecer un banco institucional de dispositivos o campañas de préstamo temporal.

Diseñar actividades que se adapten al celular (evaluaciones cortas, cuestionarios móviles, microvideos).

Incentivar el uso de espacios institucionales con computadores compartidos.

Capacitar a estudiantes en herramientas multiplataforma livianas (Google Docs, Canva móvil, etc.).

Boletín
Insights
Tecnología, Sociedad y Educación

Suscripción Móvil

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 82.8 % de los estudiantes posee teléfono celular propio, superando ligeramente el promedio distrital (81.65 %).

No obstante, el 80.52 % de esos usuarios maneja planes prepagos, lo que implica acceso intermitente a Internet, dependiente de recargas y promociones semanales.

El 19.48 % restante tiene plan pospago, concentrado probablemente en hogares de estratos 3 y 4.

Esto significa que, aunque la penetración de telefonía móvil es alta, la continuidad en la conexión no lo es, lo que puede generar fragmentación en el aprendizaje digital.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC, 2023), el promedio nacional de usuarios con plan pospago es del 36 %, casi el doble del observado en esta institución.

Esta diferencia evidencia una mayor inestabilidad digital funcional, pues los planes prepagos limitan descargas y actividades en plataformas educativas continuas.

UNESCO (2022) identifica esta situación como brecha de sostenibilidad, donde el acceso existe, pero no es constante ni predecible.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Diseñar materiales que no requieran conexión permanente (guías descargables, tareas en papel con apoyo digital opcional).

Gestionar alianzas con operadores para planes escolares controlados o patrocinados.

Implementar un sistema institucional de alertas o tutorías vía mensajería, adaptado a estudiantes con conectividad limitada.

Incluir la variable "continuidad de acceso" en la evaluación de las estrategias digitales del PEI.

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 49.46 % de los estudiantes usa Internet todos los días, mientras el 24.73 % lo hace solo 1-2 días a la semana y un 17.2 % entre 3-4 días. Un 8.6 % combina usos esporádicos o nulos.

Frente al promedio distrital (55 % de uso diario), la institución presenta un nivel ligeramente inferior, lo que sugiere una intermitencia digital posiblemente asociada a limitaciones de conectividad o recursos en el hogar.

En conjunto, el 41.93 % tiene un acceso discontinuo (de 1 a 4 días semanales), evidenciando que, aunque existe disponibilidad técnica, no hay un hábito digital constante vinculado al aprendizaje.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

La UNESCO (2023) establece que un uso cotidiano superior al 60 % es indicador de consolidación digital urbana; por debajo de ese valor, se habla de "uso dependiente de contexto".

El promedio nacional urbano (DANE, 2023) se ubica entre 52-61 % de uso diario, por lo que la institución queda en el límite inferior del rango.

Esto revela un uso digital funcional pero no consolidado, donde el acceso no siempre se traduce en aprovechamiento académico.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Diseñar actividades asíncronas y descargables, considerando que no todos los estudiantes pueden conectarse diariamente.

Fortalecer hábitos digitales académicos mediante rutinas de uso educativo del Internet.

Integrar en el aula ejercicios que promuevan la autonomía en la búsqueda y gestión de información.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 93.55 % de los estudiantes usa mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram) con fines académicos, superando el promedio distrital (94.47 %, casi idéntico). Esto confirma que WhatsApp es la principal plataforma educativa informal, reemplazando a LMS institucionales (Classroom, Moodle). En contraste, la participación en videollamadas o clases virtuales es reducida:

- 45 estudiantes (45.5%) participan "rara vez".

- 28 (28.3%) lo hacen "a veces".
- 20 (20.2%) nunca lo hacen.

Esto indica que el contacto sincrónico sigue siendo esporádico o inexistente, posiblemente por limitaciones de datos o estabilidad de red.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Estudios de la OCDE (2022) y UNICEF (2021) destacan que el uso de plataformas de mensajería es clave en contextos de baja conectividad, aunque sacrifica trazabilidad pedagógica.

A nivel nacional, el promedio de estudiantes que asisten regularmente a videoclases supera el 40 %, por lo que esta institución se encuentra 10 puntos por debajo de la media.

La falta de prácticas sincrónicas reduce la exposición a experiencias de colaboración y retroalimentación directa.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Estructurar un modelo de "WhatsApp educativo" institucional, con guías, horarios y objetivos claros.

Promover microclases grabadas o audios explicativos, reduciendo la dependencia de conexión en tiempo real.

Fomentar espacios híbridos de encuentro pedagógico, con apoyo en la conectividad de la institución.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En promedio, los estudiantes dedican:

- 1-3 horas diarias a actividades escolares (40.86 %),
- 3-5 horas (21.51 %),
- más de 5 horas (19.35 %),

- y menos de 1 hora (18.28 %).

La distribución muestra que la mayoría cumple con rutinas cortas de conexión, lo cual coincide con limitaciones en el tiempo de acceso o recursos.

En cuanto al uso personal y recreativo, el 23.66 % pasa más de 5 horas diarias en dispositivos, mientras un 31.18 % dedica 1-3 horas. Esto implica que el tiempo recreativo supera al académico, replicando la tendencia distrital, donde el ocio digital domina el consumo de datos.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

La UNESCO (2023) y el Banco Mundial (2022) advierten que los adolescentes que dedican más de 3 horas diarias a entretenimiento digital tienden a mostrar menor concentración y rendimiento académico.

El patrón observado coincide con el promedio nacional: entre 45-50 % de los jóvenes priorizan el uso recreativo sobre el educativo.

El desequilibrio en el tiempo digital confirma una apropiación más lúdica que académica de la tecnología.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Integrar metodologías que vinculen el ocio digital con el aprendizaje (videos cortos, gamificación, retos en línea).

Educar sobre autogestión del tiempo digital y bienestar tecnológico.

Diseñar talleres de "uso consciente de pantallas" y hábitos digitales saludables.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Solo el 27.96 % de los estudiantes ha realizado cursos en línea, mientras que el 72.04 % no lo ha hecho.

Esta proporción es inferior al promedio distrital (36.8 % de participación en entornos virtuales de aprendizaje), lo que indica una baja exposición a experiencias formativas autónomas mediadas por TIC.

La limitada conectividad doméstica y la escasa disponibilidad de equipos tecnológicos explican, en parte, esta cifra, pero también refleja una cultura de aprendizaje centrada en la presencialidad y en la dependencia del docente como mediador principal.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, el MEN (2023) reporta que el 42 % de los adolescentes urbanos ha cursado al menos una experiencia de aprendizaje en línea, mientras que la UNESCO

(2022) señala que la participación en entornos MOOC o microcursos es un indicador clave de autonomía digital y autorregulación del aprendizaje.

Por tanto, el colegio se ubica 14 puntos por debajo del estándar nacional, mostrando que sus estudiantes aún no asumen un rol activo como aprendices digitales.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Promover el uso de plataformas de microaprendizaje (Coursera, Google for Education, Colombia Aprende) desde proyectos de aula.

Integrar espacios extracurriculares para explorar cursos digitales cortos que fortalezcan competencias técnicas y vocacionales.

Incluir el indicador de autonomía de aprendizaje digital dentro de las metas del plan TIC institucional.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 50.54 % de los estudiantes participa ocasionalmente en blogs o foros académicos, mientras que el 40.86 % nunca lo hace y apenas un 8.6 % lo hace siempre.

Comparado con el promedio distrital (54.3 % de participación ocasional y 12 % frecuente), la institución mantiene una tendencia similar pero con menor constancia en la interacción académica en línea.

La baja participación refleja un uso pasivo de la red, donde predomina el consumo sobre la producción o el intercambio de ideas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Según la OCDE (2021), los ambientes educativos donde menos del 20 % de los estudiantes participa activamente en espacios colaborativos virtuales muestran niveles bajos de alfabetización digital crítica.

Los resultados del Francisco José de Caldas confirman esta situación: la colaboración digital aún no se consolida como práctica pedagógica.

Esto afecta el desarrollo de habilidades transversales como comunicación digital, ciudadanía en línea y pensamiento crítico colaborativo.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Implementar entornos digitales de colaboración (Padlet, Classroom, foros institucionales).

Evaluar no solo el producto individual sino también la interacción y co-construcción de conocimiento.

Capacitar a los docentes en estrategias de mediación virtual que promuevan participación reflexiva y diálogo digital.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 59 % de los estudiantes reporta crear videos o material multimedia, cifra ligeramente superior al promedio distrital (55.4 %).

Esto sugiere una predisposición positiva hacia la producción digital, en especial mediante herramientas accesibles como TikTok, Canva o CapCut.

No obstante, la orientación de esta producción es predominantemente recreativa o informal, más que educativa.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

La UNESCO (2023) y la OCDE (2022) subrayan que la creación de contenido digital propio es una de las formas más avanzadas de apropiación tecnológica.

Al superar el promedio distrital, esta institución muestra un potencial creativo importante, aunque aún falta fortalecer la intencionalidad pedagógica y la valoración académica del contenido multimedia.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Incentivar la producción de recursos digitales con propósito educativo (videos explicativos, podcasts, cápsulas informativas).

Integrar la creación multimedia en los proyectos de aula como evidencia de aprendizaje.

Reconocer y difundir los mejores productos estudiantiles para fortalecer el orgullo digital institucional.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 59.14 % identifica problemas técnicos solo de forma ocasional, mientras el 24.73 % nunca lo hace y el 16.13 % siempre logra resolverlos. Esta proporción es ligeramente inferior a la distrital, donde el 22 % demuestra dominio técnico constante.

En cuanto a copias de seguridad, el comportamiento es disperso:

- 23.66 % realiza respaldos ocasionalmente,
- 21.51 % raramente,
- 15.05 % con alta frecuencia, y
- 16.13 % nunca lo hace.

Esto denota una práctica preventiva débil y poco sistemática, lo que pone en riesgo la conservación de información escolar.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, el MEN (2023) estima que solo el 18 % de los estudiantes logra resolver problemas técnicos sin ayuda, y menos del 25 % implementa estrategias de seguridad digital personales.

El Francisco José de Caldas se ajusta a ese patrón, mostrando una alfabetización técnica básica, enfocada más en el uso que en el mantenimiento o la seguridad.

La UNESCO (2021) define esta brecha como "competencia digital funcional, pero no crítica".

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Incorporar módulos prácticos de mantenimiento preventivo digital dentro del currículo TIC.

Crear campañas internas sobre seguridad de la información y respaldo de datos.

Promover proyectos donde los estudiantes actúen como "tutores tecnológicos" entre pares, fortaleciendo la autonomía técnica.

Tecnología, Sociedad y Educación

PERFIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

El estudiante de la Institución Educativa Francisco José de Caldas se forma en un contexto caracterizado por altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica y una marcada identidad étnico-cultural afrodescendiente. La mayoría pertenece a hogares de estratos 1 y 2, con ingresos que en su mayoría no superan los dos salarios mínimos mensuales, lo cual condiciona su acceso a recursos tecnológicos y la estabilidad de la conectividad en el hogar. Este entorno económico limitado, sumado a que los acudientes poseen en su mayoría formación secundaria, genera una dependencia significativa del entorno escolar como principal mediador del aprendizaje digital y académico.

En términos de acceso a las TIC, más de la mitad de los estudiantes dispone de conexión a Internet doméstica, aunque con predominio de redes cable módem o Wi-Fi de baja estabilidad. El celular inteligente es el dispositivo más utilizado (más del 80 % lo posee), mientras que el uso de computadores o tabletas es más restringido y generalmente compartido. Predomina el plan prepago (80.5 %), lo que introduce intermitencia en la conexión y evidencia una brecha en la continuidad digital. En conjunto, este panorama sugiere una base tecnológica funcional, pero frágil, que depende de la gestión institucional para garantizar la participación equitativa en actividades virtuales.

En la dimensión de uso de las TIC, el estudiante promedio se conecta a Internet de forma regular, aunque no constante: cerca de la mitad lo hace todos los días, y otro porcentaje importante lo hace de manera intermitente (1 a 4 días por semana). La mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, es la herramienta más utilizada con fines académicos (más del 90 %), desplazando a plataformas formales de gestión del aprendizaje. Sin embargo, la participación en videoclases o sesiones sincrónicas es baja, reflejo de limitaciones en conectividad y hábitos de estudio. Además, los estudiantes dedican más tiempo al uso recreativo que académico de los dispositivos, lo que indica una apropiación tecnológica orientada al entretenimiento más que al aprendizaje estructurado.

Respecto a la apropiación de las TIC, se observa un nivel medio de alfabetización digital. Si bien una parte significativa de los estudiantes crea contenido multimedia (59 %), la mayoría no ha realizado cursos en línea (72 %) ni participa de manera constante en espacios colaborativos digitales (foros, blogs). La resolución de problemas técnicos y las prácticas de respaldo de información son ocasionales, lo que evidencia limitaciones en competencias técnicas y de seguridad digital. En general, la apropiación se manifiesta

más en la dimensión creativa que en la de autonomía y gestión responsable del entorno digital.

En síntesis, el estudiante del Francisco José de Caldas es curioso, participativo y con afinidad hacia la tecnología móvil, pero se enfrenta a restricciones estructurales de acceso y continuidad, así como a desafíos en el uso crítico, técnico y académico de las TIC. Su perfil refleja una presencia digital cotidiana pero superficial, sustentada en el uso comunicativo y recreativo, más que en la autoformación o el aprendizaje autónomo.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Lucio López, G. A., & Rivera Guzmán, S. P. (2023). Boletín Insights. Tecnología, Sociedad y Educación. Universidad del Pacífico. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13831011>
- Barragán Giraldo, D., & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echeagaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>
- Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological

educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1).
<https://doi.org/10.58763/rc202358>

